

АНТРОПОНИМИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6574804>

Гамбарова Х.Х

Преподаватель НавГПИ, г. Навои, Узбекистан

Антропонимика (от греч. *anthropos* — человек и *онима* — имя) — раздел **ономастики**, изучающий *антропонимы* — собственные именованья людей: имена личные, *патронимы* (именования по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и *псевдонимы* (индивидуальные или групповые), *криптонимы* (скрывааемые имена), антропонимы литературных произведений (*литературная антропонимика*), героев в фольклоре, в мифах и сказках. Антропонимика разграничивает народные и канонические личные имена, а также различные формы одного имени: литературные и диалектные, официальные и неофициальные. Каждый этнос в каждую эпоху имеет свой *антропонимикон* — реестр личных имен. Совокупность антропонимов называется *антропонимией*.

Антропоним, особенно личное имя, отличается от многих других имен собственных (онимов) характером индивидуализации объекта: каждый объект номинации (человек) имеет имя. Реестр имен ограничен. Имена личные повторяются, что заставляет давать дополнительные именованья. Официальное именование человека в развитом обществе имеет свою формулу имени: определенный порядок следования антропонимов и имен нарицательных (этнонимов, названий родства, специальности, рода занятий, званий, титулов, чинов и т. п.). Постоянная формула имени была известна еще в античном Риме: *praenomen* (личное имя) + *nomen* (родовое имя) + *cognomen* (прозвище, позднее фамильное имя) + (иногда) *agnomen* (добавочное имя), например, *Publius Cornelius Scipio Africanus major*. В Индии эта формула складывается из трех (реже более) компонентов: 1-й — в зависимости от гороскопа, 2-й — показатель пола или принадлежности к религиозной секте, 3-й — название касты или вместо него псевдоним; например, имя *Рабиндранат Тагор* имеет следующие компоненты: *Рабиндра* (Бог Солнца), *Натх* (муж), *Тхакур* (каста землевладельцев). Форма именованья человека зависит от речевого этикета.

Антропонимика изучает информацию, которую может нести имя: характеристику человеческих качеств, связь лица с отцом, родом, семьей, информацию о национальности, роде занятий, происхождении из какой-либо местности, сословия, касты. Антропонимика изучает функции антропонима в речи — номинацию, идентификацию, дифференциацию, смену имен, которая связана с возрастом, изменением общественного или семейного положения, жизнью среди людей другой национальности, вступлением в тайные общества, переходом в другую веру, табуированием и др. Специально изучаются особенности имен в эпоху

социализма в силу введению в идеологию общества новых понятий, которые дали основу новым именам.

Предметом *теоретической антропонимики* являются закономерности возникновения и развития антропонимов, их структура, антропонимическая система, модели антропонимов, исторические пласты в антропонимии того или иного этноса, взаимодействие языков в антропонимии, универсалии. Теоретическая антропонимика применяет те же методы исследования, что и другие разделы ономастики (учитываются особые условия, мотивы и обстоятельства именованья людей — социальные условия, обычаи, влияние моды, религии и т. д.).

Прикладная антропонимика изучает проблемы нормы в именах, способы передачи одного имени в разных языках; способствует созданию антропонимических словарей. Антропонимист помогает в работе органов загса, в выборе имен, в разрешении некоторых спорных юридических вопросов именованья человека. Антропонимика тесно связана с историей, этнографией, географией, антропологией, генеалогией, агиографией, литературоведением, фольклористикой, культурологией. Антропонимика вычленилась из ономастики в 60-70-х гг. 20 в., однако целый ряд проблем рассматривается комплексно. До 60-х гг. 20 в. вместо термина «антропонимика» многими исследователями использовался термин «ономастика» (Подольская Н. В. *Антропонимика // Лингвистический энциклопедический словарь*. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 36-37).

В современной русской антропонимической системе каждый человек имеет личное имя (выбираемое из ограниченного списка), отчество и фамилию (возможное число последних практически неограничено). Существовали и существуют иные антропонимические системы: в Древнем Риме каждый мужчина имел *преномен* — личное имя (таковых было всего 18), *номен* — имя рода, передаваемое по наследству, и *когномен* — имя, передаваемое по наследству, характеризующее ветвь рода. В современной Испании и Португалии человек имеет обычно несколько личных имён (из католического церковного списка), отцовскую и материнскую фамилии. В Исландии каждый человек имеет личное имя (из ограниченного списка) и вместо фамилии — производное от имени отца. В Китае, Корее, Вьетнаме имя человека складывается из односложной фамилии (в разные эпохи их насчитывалось от 100 до 400) и личного имени, обычно состоящего из двух односложных морфем, причём количество личных имён неограничено. Особое место в антропонимических системах занимают *гипокористики* (ласкательные и уменьшительные имена — русские Машенька, Петя, английские Bill и Davy), а также псевдонимы и прозвища.

Данные антропонимики существенны и для других разделов языкознания, социологии, истории народов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алабугина Ю.В. Календарные имена в топонимии русского Севера: Автореф. дис. .канд. филол. наук. Свердловск, 1989, - 15с.
2. Балов А. В. О древнерусских «некалендарных» именах в XVI-XVIII вв. // Географическое общество. Отдел этнографии. Спб., 1901. - Вып. 3-4. - С. 105-115.
3. Закачкова Т.А Русская антропонимия XVI-XVII вв.: (На материале памятников деловой письменности): Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1979а. - 25с.
4. Закачкова Т.А Русская антропонимия XVI-XVII вв.: (На материале памятников деловой письменности): Дис. канд. филол. наук. М., 1979. - 207с. - (Пенза, 1978).
5. Карпенко Ю.А. Специфика ономастики // Русская ономастика. Сб. научн. тр. / Отв.ред. Ю.А. Карпенко.
6. Мильхеев М.Н. Географические имена. Топонимический словарь. М., 1961
7. Мурзаев Э.М. Топонимика и география. М., 1995